

KOMPOZIT MATERIALLARDAN OMMAVIY FOYDALANISH MUAMMOLARI

D.X. Abdusamatov

Magistrant:

Ilmiy rahbar: Phd, dotsent., **N.A. Nishonov**

Toshkent davlat transport universiteti (TDTrU)

Annotatsiya: Maqolada kompozit materiallarning turi, ishlatilishi, qo'llash sharti, afzalliklari va kamchiliklari keltirib o'tilgan. Kompozit materiallardan foydalanishning asosiy muammosi-bu yuqori narx. Ko'plab kompozitlar agressiv muhitga qarshi tura olmaydi, bu muhim.

Kalit so'zlar: kompozit material, stekloplastik armatura, uglerod tola, organoplastika, tekstolit, polistirolobeton, uglerod beton.

Аннотация: В статье приводится тип, применение, условия применения, преимущества и недостатки композитных материалов. Основная проблема использования композитных материалов-высокая стоимость. Многие композиты не выдерживают агрессивной среды, что немаловажно.

Ключевые слова: композиционный материал, стеклопластиковая арматура, углеродное волокно, органический пластик, текстолит, полистиролбетон, углеродобетон.

Kirish. Bugungi kunda qurilishda ishlatiladigan kompozit materiallar innovatsion qurilishda muhim rol o'ynaydi. Axir, har kuni yangi materiallar ixtiro qilinmoqda va qurilish sanoati bir joyda turmaydi.

Kompozit materiallar turli sohalarda qo'llaniladi. Kompozit materiallar-bu sun'iy ravishda yaratilgan va bir nechta turli elementlardan tashkil topgan materiallardir. Turli

elementlarning kombinatsiyasi ularning xususiyatlarida farq qiladigan yangi materiallarni yaratishga olib keladi.

Bozorda kompozit materiallar assortimenti juda katta. Barcha materiallar bir-biridan farq qiladi. Barchasi turli xil fizik, kimyoviy, operatsion xususiyatlarga ega. Har bir kompozit material o'zining ishlab chiqarish texnologiyasiga ega.

Zamonaviy kompozitlar yuqori unumdorlik ko'rsatkichlariga ega. Ular ham metall, ham metall bo'lmagan asosdan iborat bo'lishi mumkin. Metall asosli kompozitlar erimaydigan bu asosi tufayli yuqori quvvatga ega. Metall bo'lmagan asosli kompozitlarda kuchni oshirish uchun tolalar va yuqori quvvatli iplar ishlatiladi.

Biroq, ijobiy fazilatlardan tashqari, kompozit materiallardan foydalanish bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ushbu maqoladada metall bo'lmagan asosli kompozit materiallarning aksariyat muammolari ochib berilgan.

Asosiy qism. Kompozit materiallarning tuzilmalari.

Kompozit materiallar tuzilishiga ko'ra bir necha sinflarga bo'linadi:

- 1) tolali-filamentli tolalar mustahkamlovchi sifatida ishlatiladigan materiallar
- 2) qatlamli – plastik taglik va mustahkamlovchi moddalar qatlamlarga joylashtirilgan materiallar.
- 3) Mikrokompozitlar-bu mustahkamlovchi moddaning hajmi 0,01-1 mikrondan bo'lgan materiallar.
- 4) nanokompozitlar-bu mustahkamlovchi modda hajmi 10-100 nm bo'lgan materiallar.

Stekloplastik armatura

Stekloplastik armatura – sintetik qatronlar yoki polimerlarga singdirilgan shisha tolalardan iborat polimer kompozit material.

Stekloplastik armatura u yuqori quvvat va kam vaznga ega. Yonganda shisha tolalar zararli kimyoviy moddalar chiqarmaydi.

Biroq, uning barcha afzalliklariga qaramay, stekloplastik armatura uning ommaviy qo'llanilishi yo'q.

Hozirgi vaqtda shisha tolali armatura po'lat armatura narxini pasaytiradi, chunki shisha tolali armatura ishlab chiqarish ko'proq mehnat talab qiladigan va ko'p vaqt talab qiladigan jarayondir.

Bundan tashqari, po'lat armatura bilan taqqoslaganda, shisha tolali shisha yuqori haroratga bardosh bermaydi, shuning uchun 200°C haroratda, kompozit ishlash xususiyatlarini yo'qotishni boshlaydi.

Stekloplastik u past elastiklik moduliga ega, shuning uchun u osongina egilishi mumkin. Shu tufayli ko'pgina tuzilmalarni qurish uchun maxsus hisob-kitoblar talab qilinadi.

Yana bir muammo shundaki, vaqt o'tishi bilan agressiv muhit ta'sirida shisha tolali mustahkamlik kuchi pasayadi.

Uglerod tolasi

Uglerod plastika - bu uglerod tolalari va polimerlarning kombinatsiyasi bo'lgan polimer materialdir.

Uglerod tolasi plastmassalari past zichlikka, yuqori elastiklik moduliga va past vaznga ega. Uglerod tolasi plastmassalari ham chiziqli kengayishning deyarli nol koeffitsientiga ega.

Uglerod tolasidan ommaviy foydalanishning asosiy muammolaridan biri bu uzoq ishlab chiqarish jarayonidir. Bunda texnologik parametrlarga qat'iy rioya qilish kerak, chunki ushbu parametrlarning eng kichik buzilishida mahsulotning kuchi keskin pasayadi.

Muhim muammo shundaki, kompozitsion aniq va kuchli ta'sirlarga juda sezgir. Masalan: toshning kuchli ta'siri uglerod tolasi orqali kirib borishi mumkin, bu kuch xususiyatlarini pasaytiradi. Agar biron bir nuqson bo'lsa, ushbu kompozitsiyani tiklash va tiklash mumkin emas, uni to'liq almashtirish kerak va bu kichik xarajat emas.

Uglerod tolasi quyosh nuri ta'sirida so'nishi mumkin, buning oldini olish uchun uni maxsus vositalar bilan qoplash kerak.

Muammo shundaki, uglerod tolasi metall bilan aloqa qilmasligi kerak, aks holda metall korroziyaga uchray boshlaydi, shuning uchun bunday joylarda asosan shisha tolali qo'shimchalar tayyorlanadi.

Materialda turli qatlamlarni yopishtirishda yuqori sifatli va qimmat qatronlar qo'llaniladi. Shuning uchun, bularning barchasi ushbu materialdan ommaviy foydalanish uchun to'sqinlik qiladi.

Organoplastika

Organoplastika polimer kompozit material bo'lib, u asosan sintetik tolalardan (ko'pincha aramid tolalar) iborat, ba'zida tabiiy material va qatronlar ishlatiladi.

Organoplastikalar yengil, dinamik yuklarga yaxshi qarshilik ko'rsatadi va past zichlikka ega.

Ammo, ushbu kompozit materialning eng muhim muammosi xizmat muddati qisqa, taxminan 5 yil. Organoplastikaning kuchlanish kuchi yuqori bo'lgani uchun, bosim kuchi 5-10 baravar past bo'ladi.

Ommaviy foydalanishning yana bir muammosi shundaki, namlikning oshishi bilan organoplastikaning mustahkamlik xususiyatlari sezilarli darajada pasayadi va ular toliq boshlaydi.

Tekstolit

Tekstolit-bu qatlamli kompozit material bo'lib, unda mustahkamlash sifatida turli tolalardan tayyorlangan mato ishlatiladi, u qatron bilan singdiriladi va keyin presslanadi. Xususiyatlari boshqacha bo'lishi mumkin, chunki plomba boshqacha bo'lishi mumkin.

Tekstolit muammosi shundaki, tolani qayta ishlash, singdirish, quritish va presslash jarayonlari buzilganda, kuch va suvga chidamlilik sezilarli darajada kamayadi.

Tekstolitni mexanik qayta ishlash jarayonida tola va qatronni o'z ichiga olgan chang chiqariladi, shuning uchun ish xonasi majburiy shamollatish tizimi bilan jihozlangan bo'lishi kerak, chunki bu kompozitsiyaning changi portlovchi hisoblanadi.

Testolit kimyoviy ta'sirga duchor bo'lgan materialdir, ba'zi hollarda u maxsus himoya bilan qoplanishi kerak.

Polistirolbeton

Polistirolbeton -sement-qum plomba moddasidan iborat kompozit material, uning ichida granular shaklida polistirol mavjud.

U yuqori yuk ko'taruvchi xususiyatlarga ega, sovuqqa chidamli, hidrofob, yaxshi issiqlik izolatsiyasiga ega, yonmaydi va gorenjeni qo'llab-quvvatlamaydi.

Polistirolbetondan foydalanganda bir qator muammolar paydo bo'ladi:

* Mahkamlagichlar, derazalar va yeshiklarni o'rnatishda-vaqt o'tishi bilan ular polistirolli betonning zichligi pastligi sababli tebranishni boshlaydilar

* Polistirolli betonning xususiyatlari bevosita uning beton komponentiga bog'liq

* Polistirolli betondan yasalgan konstruksiyalar past yopishqoqlik tezligiga ega, shuning uchun gipsni qo'llashdan oldin uni qayta ishlash kerak

* Yuqori harorat ta'sirida polistirol sharlari asta-sekin qulab tushadi, shuning uchun mustahkamlik xususiyatlari pasayishni boshlaydi.

Uglerod beton

Uglerod beton- bu beton va uglerod tolasidan tashkil topgan qurilish kompozit materialidir.

Uglerod betonining eng katta muammosi-bu kompozitsiyaning katta narxi. Shuning uchun bu material mamlakatimizda ommaviy foydalanish uchun mos emas.

Xulosa:Tadqiqot ishlari doirasida kompozit materiallar o'rganildi. Ularning tuzilmalari va afzalliklari o'rganildi. Shuningdek, kompozit materiallardan ommaviy foydalanish muammolari batafsil o'rganildi.

Kompozit materiallardan foydalanishning asosiy muammosi-bu yuqori narx. Ko'pgina hollarda, yuqori narx mehnat talab qiladigan va uzoq ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq.

Shuningdek, ko'plab kompozitlar agressiv muhitga qarshi tura olmaydi, bu muhim. Ko'pchilik harorat, namlik va zarbalar ta'sirida operatsion xususiyatlarining ko'pini yo'qotadi. Aksariyat kompozitlar tiklanish uchun qulay emas, ular butunlay almashtirilishi kerak.

Menimcha, ommaviy foydalanishning eng muhim muammosi shundaki, aksariyat mutaxassislar kompozit materiallarning zamonaviy imkoniyatlari, ularning afzalliklari, shuningdek ushbu materiallarning o'rnatilishi va ishlashining to'g'riligi haqida ma'lumotga ega emaslar.

ADABIYOTLAR:

1. Виды и область применения композитных материалов – Апрель 2016г. - URL: <https://www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=5755>
2. Композитные материалы в строительстве и их виды – Сентябрь 2013г. - URL: <http://ameranet.com/stroitelstvo/401-kompozitnye-materialy-vstroitelstve-i-ih-vidy.html>.
3. Современные композиционные материалы в строительстве – Октябрь 2010г. – URL: <http://www.slaviza.ru/168-stroitelstvo-energoeffektivnyh-zdaniy-s-ispolzovaniem-noveyshih-dostizheniy-v-teploizolyacii.html>.
4. Adilkhodjayev A. I., Kadirov I. A. SOME ASPECTS OF STUDYING THE STRUCTURE OF CONSTRUCTION MATERIALS BY THE METHOD OF MERCURY PUROMETRY //Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers. – 2018. – Т. 14. – №. 2. – С. 3-7.
5. Адилходжаев А. И., Махаматалиев И. М., Шаумаров С. С. Теоретические аспекты структурно-имитационного моделирования макроструктуры композиционных строительных материалов //Научно-технический вестник Брянского государственного университета. – 2018. – №. 3. – С. 312-320.

6. Raupov C. S., Malikov G. B., Zokirov J. J. FOREIGN EXPERIENCE IN THE USE OF HIGH-STRENGTH EXPANDED CLAY CONCRETE IN BRIDGE CONSTRUCTION (LITERATURE REVIEW) //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 125-140.
7. Raupov C., Malikov G., Zokirov J. DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE LINEAR CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE DURING COMPRESSION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. A4. – С. 301-306.
8. Raupov C. S., Malikov G. B., Zokirov J. J. Foreign experience in application of high-strength expanded clay concrete in buildings and structures (review of published studies) //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 135-142.
9. Раупов Ч. С., Маликов Г. Б., Зокиров Ж. Ж. Методика Испытания Керамзитобетона При Кратковременном И Длительном Испытании На Сжатие И Растяжение И Измерительные Приборы //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 25. – С. 336-338.
10. Shermuxamedov U. Z., Zokirov F. Z. Application of modern, effective materials in rail road reinforced bridge elements //Journal of tashkent institute of railway engineers. – 2019. – Т. 15. – №. 3. – С. 8-13.
11. Pirnazarova G. F., ugli Zakirov J. J. Fundamentals of Pedagogical Creativity //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 47-49.
12. Raupov C., Malikov G. DETERMINATION OF PHYSICAL AND STRUCTURAL-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF EXPANDED CLAY CONCRETE //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. A5. – С. 264-275.
13. Zokirov D. Z. et al. VAQTINCHALIK SUV TO'SIQLARI UZUNLIGINI HISOBLASHNING NAZARIY ASOSLARI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 173-177.

14. Bahromkulovich M. G. DESIGN OF A SPAN BEAM OF A BRIDGE MADE OF TRIANGULAR CROSS SECTION BEAMS MADE OF MATERIALS WITH DIFFERENT PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES. – 2022.
15. Yaxshiev E. T., Zokirov F. Z., Karimova A. B. RESEARCH OF SYSTEM CONDITIONS FOR FORMATION OF FAILURE ON MATHEMATICAL MODELS BY THE RESULTS OF THE RESEARCH OF REINFORCED CONCRETE BRIDGES //Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers. – 2019. – T. 15. – №. 3. – С. 36-41.
16. Raupov C. S., Malikov G. B. CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE UNDER COMPRESSION AND TENSION //Innovations in Technology and Science Education. – 2022. – T. 1. – №. 3. – С. 4-15.
17. Raxmanov U. S., Ismailova G. B. CALCULATION OF SEISMIC RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE RAILWAY SPANS WITHOUT PRESTRESSING REINFORCEMENT //Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers. – 2020. – T. 16. – №. 3. – С. 164-169.
18. Yaxshiyev E., Ismailova G., Zokirov F. THE AREA OF RATIONAL USE OF BRIDGES OF VARIOUS TYPES FOR HIGHSPEED HIGHWAYS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A6. – С. 89-96.
19. Shermukhamedov U. et al. MODERN TECHNIQUES FOR THE CONSTRUCTION OF MONOLITHIC BRIDGES //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A8. – С. 790-799.
20. БЕКМУРОДОВ У. Б., РАУПОВ Ч. С. НАЗНАЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ С УЧЁТОМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЗБЕКИСТАНА //Техника и технология наземного транспорта. – 2020. – С. 39-44.